

O'TA YUQORI ENERGIYALI ADRON TO'QNASHUVLARI UCHUN FRITIOF MODELI

Dustmurodov Eldor Eshbobo ugli
Mahmudova Dilafruz Hasanovna
Fayziyev Temur Bahridin o'g'li

O'zFA Yadro fizikasi instituti, Toshkent, O'zbekiston
Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596418>

Annotatsiya: Biz yuqori P_T dinamikasini, ya'ni Rezerford turidagi parton sochilishini, **FRITIOF modeli** doirasiga joriy qildik. Bunday yuqori P_T effektlari yuqori energiyali hadron to'qnashuvlarida tobora muhim bo'lib bormoqda va to'qnashuv hamda zarracha hosil bo'lish jarayonlarini tasvirlashga mo'ljallangan modelda ularni kiritish juda zarur. Bizning yondashuvimizda Rezerford parton sochilishi (RPS) gluon tormozlanish nurlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Ularning o'zaro munosabatini tadqiq etish orqali biz RPSning FRITIOFdagi infratovush jihatdan barqaror amalga oshirilishini hosil qildik. Model natijalari eng yuqori energiyalargacha bo'lgan tajriba ma'lumotlari bilan juda yaxshi mos keladi. Model TeV energiya diapazonida KNO shkalasining tiklanishini yaxshi yaqinlashuv sifatida ko'rsatib bera oladi.

Kalit so'zlar: yuqori P_T dinamikasi, Rezerford parton sochilishi, gluon tormozlanish nurlanishi, KNO (Koba–Nielsen–Olesen) shkalasi.

Аннотация: Мы реализуем динамику при больших P_T , а именно рассеяние партонов по типу Резерфорда, в рамках модели FRITIOF. Такие эффекты при больших P_T становятся всё более важными в адронных столкновениях при высоких энергиях, и их включение крайне необходимо для модели, предназначенной для описания процессов столкновения и рождения частиц. В нашем подходе резерфордовское рассеяние партонов (RPS) тесно связано с излучением тормозного излучения глюонов (gluon bremsstrahlung). Изучая их взаимосвязь, мы приходим к реализации RPS в модели FRITIOF, которая является инфракрасно-устойчивой. Результаты модели находятся в отличном согласии с экспериментальными данными вплоть до самых высоких энергий. Модель предсказывает восстановление KNO-масштабирования как хорошее приближение в области энергий порядка TeV.

Ключевые слова: динамика при большой P_T , рассеяние партонов по типу Резерфорда, тормозное излучения глюонов, KNO (Koba–Nielsen–Olesen)-масштабирования.

Adronik o‘zaro ta’sirlar, umuman olganda, juda murakkab jarayonlardir. Ular “qattiq hodisalar” (masalan, Z_0, W bozonlari) ishlab chiqilishi va katta p_T sochilishlar bilan bir qatorda umumiy “yumshoq” kichik p_T jarayonlarni ham o‘z ichiga oladi. Birinchilari elektrozayif nazariya va perturbativ kvant xromodinamikasi (bundan keyin PQCD) yordamida tasvirlanishi kutilsa, ikkinchilari hozircha birlamchi tamoyillardan kelib chiqib olinmaydi. Shu sababli bu hodisalarni modellar orqali fenomenologik tarzda ko‘rib chiqish zarur bo‘ladi. Erta paytlardanoq hadron hosil bo‘lishi hodisalari — adronik to‘qnashuvlarda, chuqur noelastik sochilishlarda (DIS) va e^+e^- annihilatsiyalarida — katta o‘xshashliklarga ega ekani aniqlangan [1]. Bu o‘xshashlikni, agar hosil bo‘layotgan hadronlar o‘zaro ta’sir qilayotgan partonlar orasida cho‘zilgan stringlar orqali yuzaga kelgan deb qaralsa, tushunish mumkin. Stringlar yoki zanjirlar asosida ko‘plab modellar taklif qilingan: dual parton modeli (DPM) [2], dual topologik unitarizatsiya (DTU) [3] sxemasiga asoslangan boshqa modellar va FRITIOF modeli [4].

FRITIOF ba’zi yarimklassik string (tor) dinamikasi qarashlariga asoslanadi. [4]-manbada keltirilgan asosiy farazlar quyidagilardan iborat:

A. Ikki hadron to‘qnashuvi vaqtida ko‘plab impuls almashinishlari yuz beradi, ularning aksariyati juda kichik va o‘zaro bog‘liq emas. Shuni ko‘rsatadiki, massaga ega bo‘lmagan relyativistik tor kabi uyg‘un dinamik tizimda ko‘plab bunday impuls almashinishlarning q_j yig‘indisi asosan qo‘shiluvchan bo‘ladi, ya’ni tor xuddi bitta $Q = \sum q_j$ umumiy impuls almashinuvi ta’sir qilgandek javob beradi.

B. Impuls almashinishlari:

$$\sum_j q_{j\pm} = Q_{\pm} \text{ va } \sum_j q_{j\perp} = Q_{\perp}$$

tufayli yorug‘lik konusi bazisida kiruvchi energiya–impuls vektorlarga ega bo‘lgan ikki hadron:

$$\left(P_+, \frac{m_1^2}{P_+}, 0_{\perp} \right) \text{ va } \left(P_-, \frac{m_2^2}{P_-}, 0_{\perp} \right)$$

(ya’ni, 1-raqamli hadron musbat nur oqimi (beam) o‘qi bo‘ylab kirib keladi) — u quyidagiga o‘zgaradi:

$$\left(P_+ - P_+^f + \frac{m_2^2}{P_-}, P_-^f, Q_{\perp} \right) \text{ va } \left(P_+^f, P_- - P_-^f + \frac{m_1^2}{P_+}, -Q_{\perp} \right)$$

o‘zaro ta’sir natijasida, bunda P_{\pm}^f lar uzunlamas impuls almashinishlari Q_{\pm} bilan quyidagicha bog‘langan:

$$P_+^f = \frac{m_2^2}{P_-} + Q_+, \quad P_-^f = \frac{m_1^2}{P_+} + Q_-$$

C. Jarayon davomida samarali rang (kolor) almashinuvi sodir bo'lmaydi, ya'ni qo'shimcha juda kichik gluon almashinuvi orqali "noto'g'ri ranglarni" yo'qotish har doim mumkin bo'ladi.

D. Feynmanning taklif qilgan juda kichik parton spektridan foydalanib, biz Q_{\pm} ning taqsimoti quyidagicha bo'lishini kutamiz:

$$\frac{dQ_+ dQ_-}{Q_+ Q_-},$$

va agar ko'ndalang impuls almashinishlarini o'zaro bog'liq emas deb hisoblasak, u holda umumiy Gauss tipidagi Q_{\perp} -taqsimotni kutamiz, bunda kenglik parametri $\langle Q_{\perp} \rangle$ hadron massasiga teng tartibda bo'ladi.

FRITIOF mexanizmida impuls almashinishlari natijasida rang (kolor) ajralishi yuz beradi, ya'ni torning ikkita cho'zilgan qismi torning tinch (rest) tizimida qarama-qarshi yo'nalishlarda harakat qiladi. Bunday rang ajralishi, o'lchov nazariyalarining umumiy xususiyatlariga ko'ra, gluon tormozlanish nurlanishi (bremsstrahlung) ga olib keladi. Bu esa Lund dipol kaskad modeli [5] (bundan keyin DCM) yordamida ko'rib chiqiladi va biz uni keyingi bo'limda qisqacha muhokama qilamiz.

Biroq, biz ushbu nurlanishni e^+e^- annihilyatsiyasi hodisasi bilan bog'liq holatdagidan ancha yumshoq bo'lishini kutamiz, chunki u yerda zaryadlar asosan nuqtasimon tabiatga ega bo'lib, katta energiya konsentratsiyalariga ega. Biz inelastik leptoproduksiya bilan bog'liq holda kengaytirilgan manbadan gluon nurlanishini tavsiflash uchun yumshoq nurlanish modeli (SRM) [6] ni taklif qilgan edik. Keyingi bo'limda ushbu modelning ba'zi xususiyatlarini ko'rib chiqamiz; u hozircha mavjud bo'lgan barcha leptoproduksiya ma'lumotlarini izohlashda muvaffaqiyatli qo'llanilgan. So'ngra biz hadronik o'zaro ta'sirlarni tavsiflash uchun tanlagan SRM mexanizmining kengaytirilgan shaklini bayon qilamiz. Bu borada leptoproduksiya bo'yicha tajribamizdan foydalanamiz.

Yuqori va past energiyali ma'lumotlarni izchil tarzda tavsiflash uchun ham qattiq parton sochilishini (hard parton scattering), ham yumshoq tormozlanish nurlanishini (soft bremsstrahlung) hisobga olish zarur. Shunda aniqlanadiki, qattiq sochilishning ta'siri allaqachon FRITIOF modeli tomonidan ISR mintaqasi ma'lumotlarini (ya'ni, markaziy massa energiyasi o'nlab GeV ga teng bo'lgan hollarda) tasvirlashda sezilarli bo'ladi. Xususan, bu ta'sir model tomonidan berilgan bashoratlarda, gluon tormozlanish nurlanishi kiritilganidan keyin ham, ko'ndalang impuls taqsimotining "tashqi" dumlarida hamda shu energiyalarda ko'plik (multiplikativlik) taqsimotlarida namoyon bo'ladi. Bu 1-rasmda ko'rsatilgan, u yerda NA22 tajribasining yagona bo'lmagan diffraksion (non-

single-diffractive) ma'lumotlari [7] FRITIOF modelining RPS va RPS siz natijalari bilan taqqoslangan holda keltirilgan.

Bunda ko'rsatiladiki, agar RPS (qattiq zarracha sochilishi) infraqizil barqaror tarzda kiritilsa va uyg'unlik (kogerentsiya) xususiyatlari hamda RPS

tormozlanish nurlanish spektrlari ustida ustun bo'lishi kerakligi talablari hisobga olinsa, u holda hozirgacha o'rganilgan eng yuqori energiyalargacha bo'lgan barcha adron ma'lumotlarini juda yaxshi tavsiflovchi natijalarga erishiladi.

1-rasm. pion-proton (π^+,p) to'qnashuvida $P_{lab} = 250$ GeV/c da ko'plik (multiplikativlik) taqsimoti. To'liq chiziq — FRITIOF modelining gluon tormozlanish nurlanishi va RPS jarayonlari hisobga olingan holdagi natijalarini ko'rsatadi. Uzilgan chiziq esa gluon tormozlanish nurlanishi mavjud, ammo RPS kiritilmagan holatdagi natijalarni bildiradi. Ma'lumotlar [7]-manbadan olingan.

Natijalar: Ushbu bo'limda biz FRITIOF dinamikasi bo'yicha Monte-Karlo simulyatsiyalari natijalarini keltiramiz. Biz asosan eng yuqori tezlatkich energiyalariga e'tibor qaratamiz, chunki past energiyali ma'lumotlar bilan taqqoslashlar ilgari FRITIOF'ning avvalgi versiyalari yordamida keng miqyosda

bajarilgan [4]. Hozirgi model past ISR energiya diapazonida (kirish qismi) avvalgi natijalarga o'xshashdir. Barcha simulyatsiyalarda hodisalar mos eksperimental trigger shartlariga muvofiq tanlab olingan.

2-rasm (a, b): a) 900 GeV energiyada $\bar{p}p$ (antiproton–proton) to‘qnashuvlari uchun zaryadlangan zarralar ko‘plik (multiplikativlik) taqsimotlari; b) transversal energiyaning differensial kesimlari. Uzilgan chiziqlar: FRITIOF modeli gluon tormozlanish nurlanishi bilan, ammo RPSsiz holat. To‘liq chiziqlar: RPS kiritilgan holat. Ma’lumotlar [9] va [10] manbalardan olingan.

2a-rasmda 900 GeV energiyada $\bar{p}p$ (proton–antiproton) to‘qnashuvlari uchun zaryadlangan zarralar ko‘plik (multiplikativlik) taqsimotlari ko‘rsatilgan. To‘liq chiziq — bu FRITIOF modelining to‘liq simulyatsiyasi natijasi bo‘lib, unda RPS hamda gluon kaskad nurlanishi hisobga olingan. Uzilgan chiziq esa RPSsiz holatdagi natijani ifodalaydi. Ko‘rinib turibdiki, RPS ta’siri ko‘plik taqsimotlarining dum (tail) sohasida yaqqol namoyon bo‘ladi. Bu ta’sir allaqachon 22 GeV energiyada seziladi va energiya oshgani sari ahamiyati ortib boradi. Masalan, 22 GeV da RPS hodisalari jami namunaviy hodisalarning taxminan 12% ini tashkil etsa, 900 GeV da ular taxminan 28% ga yetadi. 2b-rasmda esa 900 GeV energiyada $\bar{p}p$ to‘qnashuvlari uchun umumiy transversal energiyaning differensial kesimi shunga o‘xshash tarzda ko‘rsatilgan.

3-rasm. 900 GeV energiyada $\bar{p}p$ (proton–antiproton) to‘qnashuvi uchun zaryadlangan hadronlarning inklyuziv kesimi, ya’ni hadronning ko‘ndalang impulsi (transversal impulsi) funksiyasi sifatida tasvirlangan. To‘liq chiziq — FRITIOF modelida RPS hisobga olingan holatdagi natijalar, uzilgan chiziq esa RPSsiz natijalarni ko‘rsatadi. Ma’lumotlar [10]-manbadan olingan.

4-rasm. 900 GeV energiyada $\bar{p}p$ (proton–antiproton) to‘qnashuvida oldinga–orqaga yo‘nalgan ko‘plik (multiplikativlik) korrelyatsiyasi kuchi b ning soxta tezlik oralig‘i ($\Delta\eta$) ga bog‘liqligi ko‘rsatilgan. To‘liq chiziq — RPS hisobga olingan FRITIOF modeli natijalari, uzilgan chiziq — RPSsiz natijalar. Ma’lumotlar [9]-manbadan olingan.

3-rasmda zaryadlangan hadronlarning inklyuziv p_T -spektri ko‘rsatilgan. Uzoq masofali korrelyatsiyalarni tavsiflovchi qiziqarli o‘lchovlardan biri bu oldinga–orqaga (forward–backward) ko‘plik korrelyatsiyasi kuchi b hisoblanadi.

Buning uchun oldingi yarim fazoda (forward hemisphere) birlik kenglikdagi bitta interval va unga simmetrik tarzda orqa yarim fazoda (backward hemisphere) joylashgan ikkinchi interval olinadi. So'ngra b quyidagi formula yordamida, ikkala interval orasidagi tezlik oralig'i (rapidity gap) ga bog'liq holda aniqlanadi:

$$b = \frac{\langle n_F n_B \rangle - \langle n_F \rangle \langle n_B \rangle}{\langle n_F^2 \rangle - \langle n_F \rangle^2}$$

4-rasmda 900 GeV energiyada $\bar{p}p$ (proton–antiproton) to'qnashuvlari uchun natijalar keltirilgan. Ko'rinib turibdiki, faqat gluon tormozlanish nurlanishi hisobga olingan, ammo RPSsiz FRITIOF simulyatsiyasi (uzilgan chiziq) kuzatilgan korrelyatsiyalarni faqat qisman ifodalay oladi. Aksincha, RPS kiritilgan holat (to'liq chiziq) eksperimental ma'lumotlarni juda yaxshi takrorlaydi.

RPS (qattiq zarrachalar sochilishi) yarim-qattiq (semihard) va qattiq (hard) parton sochilishlarini o'z ichiga oladi, bu esa jet (reaktiv zarracha oqimi) hodisalarining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. 5-rasmda jet klasterlarining inklyuziv hosildorligi ularning transversal energiyasi ET funksiyasi sifatida ko'rsatilgan. Bu yerda jet klaster UA1 jetlarni aniqlash algoritmi [9] yordamida aniqlangan. Jetlarni qayta tiklash uchun biz JET-SET dasturidagi LUCCELL [8] rutinasidan foydalandik. Modelni UA1 tajribasining tuzatilmagan ma'lumotlari [10] bilan taqqoslash uchun biz [11]-manbada qo'llanilganidek, "oddiylashtirilgan detektor simulyatsiyasi" ("poor man's" simulation) usulidan foydalandik. Rasmda:

to'liq chiziq — barcha hodisalar uchun minijetlar taqsimoti, uzilgan chiziq — yumshoq hodisalar (shu jumladan gluon tormozlanish nurlanishi, ammo RPSsiz) hissasini ko'rsatadi. Aniq ko'rinadiki, minijetlarning hosil bo'lishi asosan RPS mexanizmi tomonidan boshqariladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, RPS hodisalari

bilan bog'liq kuchliroq gluon nurlanishi sababli, hosil bo'lgan JET klaster [12-18] har doim ham asl sochilgan partonga to'g'ridan-to'g'ri mos kelmasligi mumkin.

5-rasm. 900 GeV energiyada $\bar{p}p$ (proton–antiproton) to'qnashuvi uchun jet klasterlarning inklyuziv hosildorligi, ya'ni klasterning transversal energiyasi funksiyasi sifatida ko'rsatilgan. To'liq chiziq — FRITIOF modelining bashoratlari, uzilgan chiziq esa RPSsiz hodisalar (ya'ni, RPS mavjud bo'lmagan) hissasini ko'rsatadi. Ma'lumotlar [10]-manbadan olingan.

Xulosa qiladigan bo'lsak, 6-rasmda biz FRITIOF modelining bashoratlarini keltiramiz — bu 0.1; 2; 16 va 40 TeV energiyalarda sodir bo'ladigan noelastik (shu jumladan birlamchi diffraksion) proton–proton reaksiyalari uchun ko'plik (multiplikativlik) taqsimotlaridir. Ushbu to'rtta energiyada o'rtacha ko'plik qiymatlari mos ravishda 17.1; 43.7; 74.8 va 93.5 ni tashkil etadi. 6b-rasmdagi KNO grafikida 100 GeV dan TeV energiyalargacha bo'lgan oraliqda aniq miqyos (scaling) buzilishi kuzatiladi. Biroq model shuni ko'rsatadiki, TeV energiya sohasida KNO miqyosi taxminan tiklanadi. Shuningdek, qattiq parton sochilishsiz FRITIOF modeli KNO miqyoslanishiga taxminan amal qiladi. Shunday qilib, bu xususiyatning buzilishi RPS mexanizmini kiritish natijasida yuzaga keladi. Biroq bir necha TeV energiya darajasida KNO miqyoslanishining qayta tiklanishi, ehtimol, ko'ndalang dinamikaning to'yinish (saturation) holatiga erishish qobilyati sifatida izohlanadi.

6-rasm (a, b). a) 100 GeV (nuqtali chiziq), 2 TeV (nuqta–chiziqli chiziq), 16 TeV (uzilgan chiziq) va 40 TeV (to'liq chiziq) energiyalarda sodir bo'lgan noelastik $\bar{p}p$ (proton–antiproton) to'qnashuvlaridagi ko'plik (multiplikativlik) taqsimotlari. b) Xuddi shu taqsimotlar KNO o'zgaruvchilarida ifodalangan holda tasvirlangan.

Adabiyotlar:

1. B. Andersson, G. Gustafson, C. Peterson: Phys. Lett. 69B (1977) 221; 71B (1977) 337

2. A. Capella, U. Sukhatme, C-I Tan, J. Tran Thanh Van: Phys. Lett. 81B (1979) 68;
A. Capella, U. Sukhatme, J. Tran Thanh Van: Z. Phys. C3 (1980) 329
3. A. Kaidalov: Phys. Lett. 116B (1982) 459; A Kaidalov, K. A. Ter Martirosyan:
Phys. Lett. 117B (1982) 247
4. B. Andersson, G. Gustafson, B. Nilsson-Almqvist: Nucl. Phys. B281 (1987) 289
5. G. Gustafson: Phys. Lett. 175B (1986) 453; G. Gustafson, U. Pettersson: Nucl.
Phys. B306 (1988) 746
6. B. Andersson, G. Gustafson, L. L6nnblad, U. Pettersson: Z. Phys. C43 (1989) 625
7. M. Adamus et al.: Z. Phys. C32 (1986) 475; W. Kittel: in: Multiparticle
production, R.C. Hwa, Q.B. Xie (eds.) pp. 1-48 Singapore: World Scientific 1988.
8. T. Sj6strand: "A Manual to The Lund Monte Carlo for Jet Fragmentation and e+e
- Physics: JETSET version 7.3", available upon request from the author
9. R.E. Ansorge et al.: Z. Phys. C43 (1989) 357; Z. Phys. C37 (1988) 191
10. C. Albajar et al.: Nucl. Phys. B335 (1990) 261; Nucl. Phys. B309 (1988) 405
11. T. Sj6strand, M. van Zijl: Phys. Rev. D36 (1987) 2019
12. Юлдашев Б. С. и др. Процессы образования ядер ${}^7\text{Be}$ и системы $(\alpha + {}^3\text{He})$
в каналах с выходом α -частиц в ${}^{16}\text{O}$ -взаимодействиях при 3.25 А ГэВ/с
//Узбекский физический журнал. – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.
13. Юлдашев, Б. С., Дуstmуродов, Э. Э., Турдиев, Б. Р., & Файзиев, Т. Б. (2020).
Понимание бозона Хиггса с помощью LheC. SCIENTIFIC JOURNAL.
14. Дуstmуродов Э. Э. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛЮОННО-ЯДЕРНОГО PDF С
ТЯЖЕЛЫМ КВАРКОМ НА LHC //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. –
С. 53-58.
15. Дуstmуродов Э. Э., Махмудова Д. Х., Юркевич Н. П. Образование частиц
при релятивистском столкновении тяжелых ядер на LHC с помощью
GEANT4. – 2023.
16. Дуstmуродов Э. Э. и др. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДНК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
GEANT4 //Eurasian Journal of Technology and Innovation. – 2024. – Т. 2. – №. 6.
– С. 26-36.
17. Dustmurodov E., Yavkacheva Z., Maxmudova D. ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ
МОДЕЛИ НА ТЭВ-КОЛЛАЙДЕРАХ //Modern Science and Research. – 2024. – Т.
3. – №. 1. – С. 1-4.
18. Hayrapetyan A. et al. Measurement of the production cross section of a Higgs
boson with large transverse momentum in its decays to a pair of τ leptons in
proton-proton collisions at $s = 13\text{TeV}$ //Physics Letters B. – 2024. – Т. 857. – С.
138964.

